

**ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ
ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК
КОМПЕТЕНЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**

Абдуғаниев Озод Турсунбой ўғли
Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон
педагогика фанлари илмий тадқиқот
институтини Илмий котиби п.ф.ф.д. (PhD)

Annotatsiya: mazkur maqolada intellektual salohiyatli barkamol shaxsni tarbiyalash, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning ta'sir omillar, talaba-yoshlarda faol fuqarolik, tashabbuskorlik, fuqarolik jamiyati qurish yo'lida talabalarni professional kasb egasi bo'lib voyaga etishining pedagogik-psixologik ta'sir vositalari orqali rivojlantirish yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, yoshlar, ijtimoiylashuv, ijtimoiy faollik, faol fuqarolik, fuqarolik pozitsiyasi, barkamol, individual, model, mexanizm, islohot, tashabbuskorlik, volontiyorlik, divergent fikrlash, kompetensiya, intellektual, motivatsion, emotsional, ekzistensial, ahloq, tarbiya, prognozlash, integratsiya

Таълим жараёнида талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш модели ишлаб чиқиш ва моделлаштириш орқали уни илмий асослаш зарур. Чунки, бугунги кунда таълим тизимида интерфаол таълим методлари, инновацион педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, таълим жараёнининг самарадорлигини оширишга бўлган эътибор кучайиб бормоқда. Замонавий таълим технологияларини амалиётда қўллаш, машғулотлар жараёнида талабалар эгаллаётган билим, кўникма ва малакалари ошиб боришида, мустақил таълим орқали ўрганиб, мантиқий таҳлил, қилишларига, шулар билан бирга хулосаларни ҳам ўзлари чиқаришларига қаратилган. Ўқитувчилар ўқув жараёнида талаба, гуруҳ ва жамоанинг ривожланиши, билим олиши ва тарбияланишига шароит

яратади, шу билан бир бирга, лидерлик, ташаббускорлик вазифаларини бажаради. Ўқув жараёни ва ўз жамоаси орасида талаба асосий фигурага айланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти жамиятда[1; 39-б.] ёшлар ва уларнинг халқ олдида масъуллигига тўхталар экан: “ёшларимиз, жамиятимиз ва мамлакатимизнинг келажаги учун стратегик аҳамиятга эга[16]” эканлиги мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларда ҳам ўз самарасини кўрсатмоқда. Шунинг учун, талаба-ёшларни жамиятда ўз интеллектуал салоҳияти ва иқтидорини намоён этиши учун барча имкониятлар яратилган.

Талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш моделини қуришда, талаба шахсига таъсир этувчи омиллар, интерфаол таълим методларидан фойдаланиб машғулотларни ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Интерфаол[2; 28-б.] («Inter»-бу узаро, «act» - ҳаракат қилмоқ[2; 28-б.]) – ўзаро ҳаракат қилмоқ ёки ким биландир суҳбат, мулоқот тартиби[2; 28-б.]да бўлишни англатади. Ўқитишнинг интерфаол методлари - билиш ва коммуникатив фаолиятни ташкил этишнинг янги шакли бўлиб, унда таълим олувчилар билиш жараёнига жалб қилинадилар, улар ўзлари билган ва ўйлаётган фикрларни тушуниш ва фикрлаш имкониятига эга бўладилар. Интерфаол таълим технологиялари ва методлари ўқув машғулотларида ўқитувчига, талабаларнинг ўқув фаолиятини дарс мақсадларига эришишга йуналтиришга олиб келади.

Педагогик атамалар луғатида инновация, инновацион таълим, инновацион технология, инновацион ўқитиш тушунчаларига алоҳида тўхталиб ўтган бўлиб, унда, инновация-янгидан киритилган тушунчалар, тартиб қоидалар, технологиялар ва янгиликлар[2; 29-б.] деб келтирилган.

Инновацион таълим - 1) таълим соҳасига киртилган ва киритилаётган янгиликлар[2; 29-б.]; 2) янгиланган, янги технологиялар асосида ташкил этилган таълим жараёни. Инновацион технология – педагогик тараққиётни таъминлашга қаратилган ташкилий фаоллик жараёни[2; 29-б.]. Инновацион ўқитиш - 1) янги

ўқитиш тизими; 2) ўқувчи ва талабаларни янги киритилган технологиялар асосида ўқитиш жараёни[2; 29-б.] деб келтирилган.

Педагогика фанида олимлар томонидан таълим жараёни модели ва таълимда моделлаштириш тўғрисидаги замонавий илмий тасаввурлар тўғрисида қуйдагича ўз фикр-мулоҳазаларини билдирган. Модель тушунчаси фаннинг бир қанча соҳаларида қўлланади, кўпгина жиҳатларга эга бўлиб қуйдаги муаллифларнинг илмий тадқиқот ишлари уни ўрганишга бағишланган. Олимлар томонидан олиб борилган илмий тадқиқотларда моделлаштириш жараёни, ҳодисалар ва объектлар тизими моделларини ишлаб чиқиш ва ўрганиш орқали тадқиқ этиш каби сифатларни тавсифлайдилар. Одатда таълим жараёнида модель тадқиқ этилаётган объект (ёки ҳодиса) бўлиб, мазкур объект элементлари ўртасидаги структура, хусусиятлар, ўзаро алоқалар ва муносабатларни соддалаштирилган кўринишни ифодаладиган схема, физик конструкция, белгили шакллар ёки формулалар кўринишида сунъий яратилган объект сифатида таърифланади.

МДҲ олимларидан В.А.Штофф[3; 22-б.] “Модель тадқиқот объектини акс эттириб ёки ифодалаб, уни шундай ўрнини босадиган ва уни ўрганиш учун бизга мазкур объект тўғрисида янги маълумотларни бера оладиган ҳаёлан тасаввур этиладиган ёки моддий амалга ошириладиган тизим тушунилади[187]” деб таърифлаган.

Педагогик тадқиқотда моделнинг амалий қиммати, асосан, объектнинг ўрганилаётган томонларига нисбатан унинг адекватлиги билан, шунингдек, моделни куриш босқичларида моделлаштиришнинг асосий принциплари (кўрғазмалилик, аниқлик, объективлик) қанчалик тўғри инобатга олинганлиги билан белгиланади[4;]. Моделлаштириш – бу моделлар иерархиясини тузиш жараёни бўлиб, унда ўқув-тарбия жараёни турли жиҳатларда ва турли воситалар билан моделлаштирилади.

Моделларнинг санаб ўтилган турлари ўртасида қатъий чегаралар мавжуд эмас. Педагогик моделлар санаб ўтилган кўринишларнинг асосан иккинчи ва учинчи гуруҳларига киритилади. Моделлаштириш[3; 22-б.]нинг самарадор-

лигини тавсифлаш учун педагогикага махсус тушунча – педагогик валидлик киритилган бўлиб, у ишончлилик, адекватлиликка яқин, аммо улардан фарқли ҳисобланади. Педагогикада валидликни таркибий асослаб ўтадилар: концептуал, критериал ва миқдорий, чунки одатда кўп омилли ходисалар моделлаштирилади[187].

1-расм. Педагогик моделлар гуруҳи ва таҳлил жараёни

“Модел”[5; 151-б.] атамаси қандайдир бир тизимни (намуна, андоза) ифода этиб, унинг муайян хусусиятларини, бошқа, ҳақиқий деб юритилучи тизим билан алоқасини акс эттириши ва белгиланган маънода уни ўрнини босишга айтилади[189]. Модел тушунчаси илм-фаннинг кўп соҳаларида қўлланилади. Модел – схема, физик конструкциялар, белгили шакллар ва формулалар кўринишида сунъий ҳосил қилинган объект бўлиб, тадқиқ қилинаётган объектга ўхшаш бўлади, унинг тузилишини, хусусиятларини объектнинг элементлари орасидаги ўзаро алоқалар ва муносабатларни содда ва тушунарли тарзда акс эттиради[6] деб ифодаланган. Педагогик тадқиқотлар жараёнида ўқитиш, тарбия, таълим мазмуни, ўқув фаолияти ва бошқалар моделлаштирилади. Моделлаштириш[7] тадқиқот фаолиятининг яхлит туркумини акс этирса, модел унинг моҳиятини синчиклаб ўрганиб чиқади ва назарий хулосалар, ғоялар билан бойитади[7]. Моделлаштириш методикасини эгаллаш зарурати илмий

билишнинг умумий методи ҳамда психологик-педагогик мулоҳазалар билан боғлиқ.

Талабалар ўрганаётган воқеа-ҳодисаларнинг турли моделларини ишлаб чиқишда, моделлаштириш ўқув воситаси, ўқув материални умумлаштириш ҳамда уни ихчам кўринишда ифодалаш усули сифатида хизмат қилади. Бундан ташқари ўқув жараёнида материалларни мантиқий тартибга солиш, семантик схемаларни куриш, ўқув жараёнида ахборотларни кўргазмали ифодалаш учун моделлаштириш кенг қўлланади. Моделнинг дидактик асосини ташкил этувчи педагогик техника, ўқитишнинг методлар ва ташкилий шакллари тизими сифатида ўқитиш моделини ажратадилар.

Масалан, семиотик таълимий модель белгили маълумотларни қайта ишлашга йўналтирилган ҳолда таъминловчи, семиотик тизим сингари матн билан ишлашни назарда тутувчи топшириқлар тизимини қамраб олади. Имитацион ўргатувчи моделлар матнлардаги маълумотларни бўлажак касбий фаолият вазиятлари билан боғлаш орқали таълим олувчининг матнлар доирасидан чиқишини назарда тутуди. Ижтимоий таълимий моделлар таълим жараёни иштирокчиларининг жамоавий иш-ҳаракатлари, ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантиришга йўналтирилиш вазифалари, педагогик амалиётда асослаш орқали аниқлаштирилган модел қўлланади.

2.расм-Талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш модели

Таълим тизимида ривожлантириш модели орқали талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясини ривожлантириш моделининг мазмун-моҳияти ўз ичига ўқув, дарсдан ташқари мустақил ишлар, таълим муассасасининг демократик ҳаёт тарзини шакллантириш, талабаларда жамоатчилик назорати тизимини йўлга қўйиш каби вазифаларда таълим муассасасининг барча ҳаёт соҳаларини ривожлантирувчи ва таълимда аввало фаолиятли ёндашув, амалий йўналтирилган интерфаол ўқитиш методларини қўллашни кўзда тутувчи фаол фуқаролик компетенциясининг асосий предметлари натижаси сифатида тушуниш билан боғлиқ бўлади.

Г.А.Овчинников ўз тадқиқот[8] ларида “худудий таълим тизими орқали ўзининг катталарнинг фуқаролик таълими моделини ишлаб чиққан бўлиб, унда марказий ўринни фуқаролик ҳуқуқлари соҳасидаги таълим ҳамда фуқаролик таълими ва фуқаролик жамияти институтлари, маънавий-маърифий ишлар, ижтимоий лойиҳалаш орқали таълим олувчиларнинг фаол ижтимоийлашувида муҳим ўрин эгаллайди[8]” дея этироф этган.

Олимлар Р.М.Махмудов[9; 42-б.], Р.Х.Душановлар[9; 42-б.] “таълим жараёнида таълим олувчилар фаоллиги уларнинг ақлий фаолияти, тафаккур қилиш фаолиятининг бир бўлаги ҳисобланади. Таълимда билимларни онгли тарзда бир мақсадга йўналтириш, бир томондан, таълим олувчиларнинг мустақил, фаол фикрлашларини назарда тутса, иккинчи томондан, айнан шу жараён давомида уларнинг мустақил ва фаолликлари ҳамда мантиқий фикрлаш қобилиятларини тарбиялаб, такомиллаштириб бориш тўғрисида [9; 42-б.]” тўхталиб ўтган.

Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш моделини куришда, ижтимоий фаоллик муҳим аҳамият касб этади. Ижтимоий фаоллик-ижтимоий субъектлар[10; 313-б.] (жамият, табақа, гуруҳ ва шахслар)-нинг ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги иштирокнинг, меҳнат ҳамда маданий маърифий фаолиятининг кучайиши қонунда белгилаб қўйилган ҳуқуқ ва бурчларини тўлиқ амалга оширишга интилиш деб ифодаланган[10].

Ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожлантиришнинг мақсади ҳамда унинг мезони компетенцияси, аксиологик компонентининг асосини ташкил этувчи у ёки бу кадриятлар меъёрларини пассиф ўзлаштириш эмас, ижтимоий ҳатти-ҳаракатга қобилиятлилиқ билан ёндашиш ҳисобланади. Бундан ижтимоий ижод принципи келиб чиқади. Талаба амалга оширадиган ҳатти-ҳаракат, хулқ мажбурий, бирор кимнинг таъсири ёки босими остида бўлмаслиги керак, балки ўз хулқининг шакллари танлаш эркинлигини англайдиган шароитларда рўёбга чиқадиган, унинг эркин ижодий иродаси орқали амалга оширилиши керак.

Adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади.–Тошкент: Ўзбекистон, 2019.–39 б.
2. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти. Педагогик атамалар луғати. Т.: 2008 й. б – 28-29
3. Штофф В. Моделирование и философия.-М.:Наука, 1966 г. 22 с.
4. Михеев В. Моделирование и методы измерений в педагогике.: -М.: Выс. Школа.: 1987 г.
5. Выготский Л. Педагогическая психология. – Москва: Педагогика, 1999 г. – 536 с.
6. Колябина Т. Формирование патриотизма и гражданской ответственности как комплекса социокультурных и духовных ценностей в условиях становления институтов российской социальной идентичности и государственности: автореферат.: дис...к.п.н.// Т.Колябина – Краснодар. 2006 г.
7. Овчинников Г. Социально-педагогические условия становления региональной системы гражданского образования взрослых.: Красн. 2007 г.
8. Қирғизбоев.М. Фуқаролик жамияти: генезиси, шаклланиши ва ривожланиши-Т.:Ўзбекистон, 2010. 52-бет.
9. Душанов Р., Махмудов Р., Педагогика.: Т- 2014 й.- 42 б.
10. Муслимов Н. “Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари.: дис..пед. фан. док. – Т., 2007 й. 313 бет